

УДК 004.942

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
САМОЛЕТНОГО ТИПА

MODELLING OF THE SMALL UNMANNED AERIAL VEHICLE OF PLANE TYPE

©Жернаков С. В.

д-р техн. наук

Уфимский государственный авиационный технический университет

г. Уфа, Россия

zhsviit@mail.ru

©Zhernakov S.

Dr. habil.

Ufa State Aviation Technical University

Ufa, Russia

zhsviit@mail.ru

©Ожегов А. А.

Уфимский государственный авиационный технический университет

г. Уфа

ozhegov.aa@yandex.ru

©Ozhegov A.

Ufa State Aviation Technical University

Ufa, Russia

ozhegov.aa@yandex.ru

Аннотация. В статье приведен обзор системы моделирования полета “JSBSim” применительно к моделированию беспилотного летательного аппарата самолетного типа массой до 5 кг.

Abstract: this article presents an overview of the flight dynamics model JSBSim with respect to the modeling of small fixed-wing UAV weighing up to 5 kg.

Ключевые слова: БПЛА, аэродинамика, Flightgear, JSBSim.

Keywords: UAV, aerodynamics, Flightgear, JSBSim.

Интерес к беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) связан с относительной дешевизной их применения по сравнению с пилотируемыми средствами. Часто беспилотные летательные аппараты применяются для наблюдения с воздуха за наземными объектами, для этого на борту располагается целевое оборудование — фото-видеоаппаратура с массой порядка 100 г — 1 кг. Рассмотрим беспилотный летательный аппарат, подобный по массогабаритным параметрам радиоуправляемой авиамодели класса F5 FAI [1]. Основные характеристики авиамodelей этого класса:

- тип электродвигателя — электрический;
- наибольшая площадь крыла: 150 дм²;
- наибольшая масса: 5 кг;
- нагрузка на крыло от 12 до 75 г/дм².

Для моделирования движения летательного аппарата используются имитаторы полета, наиболее развитым из которых является Flightgear. В данном имитаторе наиболее удобна

для применения динамика полета JSBSim. Основы динамики JSBSim описаны в [1], полный перечень параметров в [2].

Динамика JSBSim включает в себя разные физические модели летательного аппарата, которые рассчитываются одновременно и влияют друг на друга. Все силы и моменты считаются приложенными к одной точке — аэродинамическому центру аппарата. Для моделирования движения трехмерной модели в JSBSim существуют две системы координат: Structural Frame и Body Frame (Рисунок 1).

Рисунок 5. Системы координат в динамике JSBSim.

Body Frame — это система координат, движущаяся совместно с моделью. Ноль системы координат находится в центре тяжести (Centre of gravity), ось U смотрит вперед, V — вправо, W — вниз. В этой системе координат моделируются скорости и ускорения. Если повернуть Body Frame вокруг оси V на 180° , мы получим систему координат Structural Frame, ноль которой называется datum. Эта система координат используется для отображения видимой трехмерной модели. Все координаты в файле динамики отсчитываются именно от начальной точки (datum) Structural Frame.

Все модели динамики полета описываются в файле на языке XML. Перечислим основные разделы файла динамики полета.

Раздел геометрических параметров (metrics) описывает основные геометрические параметры планера.

```
<metrics>
  <wingarea unit="M2"> 0.15 </wingarea>
  <wingspan unit="M"> 1.2 </wingspan>
  <chord unit="M"> 0.12 </chord>
  <wing_incidence unit="DEG"> 3 </wing_incidence>
  <htailarea unit="M2"> 0.024 </htailarea>
  <htailarm unit="M"> 0.561 </htailarm>
  <vtailarea unit="M2"> 0.00446 </vtailarea>
  <vtailarm unit="M"> 0.5 </vtailarm>
  <location name="AERORP" unit="M">
    <x> 0.198 </x>
    <y> 0 </y>
    <z> 0.025 </z>
```

```

</location>
<location name="EYEPOINT" unit="M">
  <x> 0.198 </x>
  <y> 0 </y>
  <z> 0 </z>
</location>
<location name="VRP" unit="M">
  <x> 0 </x>
  <y> 0 </y>
  <z> 0 </z>
</location>
</metrics>

```

Рассмотрим первую строку внутри раздела. Здесь описывается площадь крыла (wingarea), которая измеряется в квадратных метрах (M2) и имеет значение 0,15. В следующих строках заданы значения размаха крыла (wingspan), хорды профиля (chord), угла поперечного V крыла (wing_incidence) и т. д. Внутри раздела имеются три подраздела, описывающие положение аэродинамического центра (AERORP — reference point), точки отсчета действующей на летчика перегрузки (EYEPOINT) для моделей пилотируемых аппаратов и точки datum системы координат Structural Frame (VRP — visual reference point).

Раздел суммы масс (Mass Balance) описывает моменты инерции, массу аппарата, положение центра тяжести.

```

<mass_balance>
  <ixx unit="KG*M2">1.356</ixx>
  <iyy unit="KG*M2">1.356</iyy>
  <izz unit="KG*M2">2.712</izz>
  <ixz unit="KG*M2">0</ixz>
  <iyz unit="KG*M2">0</iyz>
  <ixy unit="KG*M2">0</ixy>
  <emptywt unit="KG">0.4</emptywt>
  <location name="CG" unit="M">
    <x>0.2</x>
    <y>0</y>
    <z>0.02</z>
  </location>
</mass_balance>

```

Здесь заданы шесть моментов инерции: три осевых (ixx, iyy, izz) и три центробежных (ixz, iyz, ixy); масса пустого самолета и положение центра тяжести.

Раздел реакций земли (ground_reactions) описывает координаты и свойства точек модели, которые могут взаимодействовать с земной поверхностью.

```

<ground_reactions>
  <contact type="BOGEY" name="NOSE">
    <location unit="M">
      <x> 0 </x>
      <y> 0 </y>
      <z> 0 </z>
    </location>
    <static_friction> 0.8 </static_friction>
    <dynamic_friction> 0.5 </dynamic_friction>
    <rolling_friction> 0.5 </rolling_friction>
    <spring_coeff unit="LBS/FT"> 24 </spring_coeff>
    <damping_coeff unit="LBS/FT/SEC">1.001</damping_coeff>
  </contact>
</ground_reactions>

```

```

<max_steer unit="DEG"> 0 </max_steer>
<brake_group> NONE </brake_group>
<retractable> 0 </retractable>
</contact>
</ground_reactions>
    
```

В этом примере указана только одна точка, в которой носовое колесо (NOSE) стойки шасси (BOGEY) касается земли. Заданы коэффициенты трения, коэффициент упругости (spring_coeff), коэффициент демпфирования (damping_coeff), угол поворота колеса (max_steer) и пр.

Раздел каналов управления также описывается на языке XML, но его удобнее показать в виде структурной схемы (Рисунок 2), нарисованной программой JSBSimComander.

Рисунок 6. Схема каналов управления.

Каждый канал имеет входные и выходные переменные, которые можно связать с пультом управления оператора или системой управления из сторонней программы, например, Матлаба.

Рассмотрим канал управления рулем высоты, верхний на Рисунке 2. Входные переменные: вертикальное положение ручки управления (fcs/elevator-cmd-norm) и положение ручки триммера руля высоты (fcs/pitch-trim-cmd-norm). Переменные подключены к сумматору, вывод которого соединен с рулевой машинкой (Elevator Control). Рулевая машинка преобразует входной диапазон (-1; 1) в угол отклонения руля высоты, например, (-0,2 рад; 0,3 рад). Значение отклонения руля высоты отправляется в выходную переменную.

В следующем разделе описываются параметры для расчета аэродинамических сил и моментов. Раздел aerodynamics состоит из шести подразделов, три раздела отвечают за силы:

LIFT, DRAG, SIDE; остальные три — за моменты: PITCH, ROLL, YAW. Динамика суммирует все силы и моменты по соответствующим осям.

Рассмотрим подраздел подъемной силы (LIFT).

```
<aerodynamics>
  <axis name="LIFT" unit="LBS">
    <function name="aero/coefficient/CLalpha">
      <description>Lift_due_to_alpha</description>
      <product>
        <property>aero/qbar-psf</property>
        <property>metrics/Sw-sqft</property>
        <table>
          <independentVar>aero/alpha-rad</independentVar>
          <tableData>
            -0.2    -0.85
            0       0.25
            0.21    1.4
            0.6     0.71
          </tableData>
        </table>
      </product>
    </function>
  </axis>
</aerodynamics>
```


Рисунок 3. Графическое представление параметров полета.

Вычисляется значение аэродинамического коэффициента C_y (aero/coefficient/CLalpha), в зависимости от угла атаки (aero/alpha-rad), заданного таблицей, скоростного напора (aero/qbar-psf) и площади крыла (metrics/Sw-sqft). В результате мы получаем значение подъемной силы в фунтах (unit="LBS"), и динамика учитывает эту величину для соответствующей оси.

Для записи параметров полета используется раздел вывода в текстовый файл. Можно вывести любые переменные модели с заданной частотой, например, 100 Гц.

На Рисунке 3 показаны графики, построенные на основе четырех переменных.

Для наглядного моделирования полета создается графическая модель, которая представлена в отдельном файле формата AC3D (Рисунок 4). Проектирование можно вести в любом редакторе трехмерных моделей с последующим экспортом в указанный формат.

Для правильного отображения необходимо совместить точку начала координат трехмерной модели с нулем системы координат Structural Frame.

Рисунок 4. Графическая модель.

Данная статья дает представление о моделировании беспилотного летательного аппарата самолетного типа массой до 5 кг через описание основных разделов файла динамики полета «JSBSim».

Список литературы:

1. Никифоров Ю. Основы аэродинамики JSBSim для авиасимулятора FlightGear. Режим доступа:

http://www.avsim.ru/wiki/Основы_аэродинамики_JSBSim_для_авиасимулятора_FlightGear (дата обращения 15.03.2016 г).

2. The JSBSim v2.0 configuration file format. Режим доступа:

<http://jsbsim.sourceforge.net/JSBSim.xsd>. (дата обращения 15.03.2016 г).

3. JSBSim Aerodynamics. Режим доступа: http://wiki.flightgear.org/JSBSim_Aerodynamics (дата обращения 15.03.2016 г).

References:

1. Nikiforov Yu. Osnovy aerodinamiki JSBSim dlya aviasimulyatora FlightGear. Available at: http://www.avsim.su/wiki/Osnovy_aerodinamiki_JSBSim_dlya_aviasimulyatora_FlightGear (data obrashcheniya 15.03.2016 g).
2. The JSBSim v2.0 configuration file format. Available at: <http://jsbsim.sourceforge.net/JSBSim.xsd>. (data obrashcheniya 15.03.2016 g).
3. JSBSim Aerodynamics. Available at: http://wiki.flightgear.org/JSBSim_Aerodynamics (data obrashcheniya 15.03.2016 g).

*Работа поступила в редакцию
20.04.2016 г.*

*Принята к публикации
22.04.2016 г.*